

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИХ
ЗНАЧЕНИЕ В УЛУЧШЕНИИ ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдухакимов Элдор Джалолиддинович

Ташкентский финансовый институт, кафедра «Экономическая безопасность»<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143012>

Аннотация. Это исследование фокусируется на анализе влияния современных международных рейтингов на позицию Узбекистана в мировом контексте. Оно оценивает текущее положение страны, выявляя факторы, влияющие на ее рейтинговые показатели и рассматривает реформы и действия, предпринятые в Узбекистане для улучшения этой позиции. Анализ выявляет сильные стороны страны и ключевые области, где были достигнуты значительные улучшения, с акцентом на их потенциальном вкладе в экономическое и социальное развитие.

Ключевые слова: международные рейтинги, улучшение позиции, экономическая свобода, конкурентоспособность, инновации, коррупция, реформы, экономическое развитие, инвестиции, стратегические решения, развитие страны.

В наше быстро меняющееся и многогранное время оценка производительности и состояния различных стран стала более важной, чем когда-либо. Международные рейтинги и индексы являются инструментами, которые помогают не только государствам, но и частным лицам, бизнесам и академическим исследователям оценить и сравнить страны по различным параметрам. Современные тенденции в международных рейтингах и индексировании отражают новые вызовы и становятся все более информативными и сбалансированными.

Международные рейтинги и индексы – это инструменты, которые оценивают различные аспекты стран, такие как экономическое развитие, инвестиционный климат, уровень коррупции, образование и многие другие. Современные индексы и рейтинги стремятся учесть разнообразные аспекты и параметры, включая экономические, социальные, экологические, политические и многие другие факторы. Их целью является охватывать большой объем информации для более всестороннего анализа состояния и успехов различных стран. В настоящее время, такие индексы уделяют особое внимание социальным и экологическим аспектам, например, индексы устойчивого развития оценивают страны с учетом экологии, социального равенства, здравоохранения и образования. Сбор и анализ больших данных и использование искусственного интеллекта становятся все более распространенными при создании таких индексов, что позволяет более точно и оперативно оценивать различные параметры. Кроме того, современные индексы и рейтинги придают большое значение прозрачности и независимости, что важно для того, чтобы обеспечить доверие к результатам оценки стран. Не маловажен тот факт, что многие из них позволяют сравнивать страны не только в статическом смысле, но и в динамике, что позволяет оценить, какие изменения происходят в развитии стран со временем. Эти оценки могут быть критически важными, поскольку они влияют на решения инвесторов, туристов и международных организаций.

Современные международные рейтинги и индексы отражают значительные изменения в методологии оценки стран. В прошлом, экономические показатели, такие как ВВП и безработица, служили основой для оценки стран. Однако сегодня эти инструменты включают в себя широкий спектр параметров, в том числе социальные, экологические и

политические аспекты. С учетом увеличивающейся глобальной осознанности экологических проблем и социальных неравенств, современные индексы и рейтинги акцентируют внимание на таких параметрах, как уровень углеродного следа, социальное равенство, доступ к здравоохранению и образованию. Это позволяет оценить, насколько страны соблюдают свои обязательства перед будущими поколениями и обеспечивают благосостояние своих граждан. Для обеспечения доверия к результатам оценки, современные индексы и рейтинги стремятся повысить уровень прозрачности и независимости, что помогает избежать возможных политических или корпоративных влияний на результаты. Многие современные индексы и рейтинги позволяют не только сравнивать страны в статической перспективе, но и анализировать их развитие в динамике, что помогает оценить, как страны реагируют на различные вызовы и изменения со временем. В целом, современные международные рейтинги и индексы являются мощным инструментом для оценки и сравнения стран, учитывая широкий спектр параметров, включая экологические, социальные и политические аспекты, и с использованием современных технологий и подходов, что делает их более релевантными и ценными для принятия решений.

Узбекистан является одной из крупнейших и самых влиятельных стран в регионе Центральной Азии. В последние годы страна активно работает над улучшением своей позиции в международных рейтингах и индексах. Это не только демонстрирует стремление Узбекистана к развитию, но и способствует привлечению инвестиций, туризму и общему улучшению экономической и социальной сфер. Международные рейтинги и индексы играют важную роль в оценке, сравнении и улучшении позиции Узбекистана по различным аспектам и параметрам.

Для улучшения своей позиции в международных рейтингах и индексах, Узбекистан внедрил ряд ключевых реформ. Узбекистан проводит обширные экономические реформы с целью привлечения инвестиций и создания благоприятной для бизнеса среды. Эти меры включают в себя оптимизацию налоговой системы, упрощение процедур регистрации предприятий и открытия банковских счетов, а также предоставление инвестиционных преимуществ иностранным инвесторам, и они составляют важную часть стратегии страны. Республика активно борется с коррупцией, что способствует улучшению рейтингов, оценивающих уровень коррупции. Прозрачность и участие граждан в мониторинге общественных фондов являются ключевыми элементами этой усиливающейся работы. Государство вкладывает средства в развитие своей инфраструктуры, включая транспортную, логистическую и коммуникационную сеть. Это способствует улучшению индексов, связанных с инфраструктурой и транспортом. Страна также активно работает над совершенствованием системы образования и здравоохранения, что способствует улучшению рейтингов, связанных с человеческим капиталом.

Узбекистан успешно улучшил свои позиции во многих международных рейтингах и индексах. Например, страна значительно поднялась в индексе "Легкость ведения бизнеса" Всемирного банка, что привлекло внимание иностранных инвесторов. Улучшение в рейтингах Transparency International свидетельствует о снижении уровня коррупции. Узбекистан также активно участвует в региональных интеграционных процессах, что способствует улучшению своего статуса в рейтингах региональной стабильности.

С целью улучшения позиций страны в мировых рейтингах и индексах, а также повышения качества научных исследований и практической работы был принят документ,

постановлении Президента ПФ-5139 от 8 августа 2017 года где указаны стратегические цели и задачи, в котором основное внимание уделяется подготовке, переподготовке и повышению квалификации управленческих кадров в Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан. Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан стремится повысить эффективность подготовки и переподготовки управленческих кадров, обеспечив их навыками системного и стратегического мышления. Основные направления деятельности Академии включают в себя программы высшего профессионального образования, переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров, чтобы соответствовать современным социально-экономическим требованиям.

Академия стремится формировать у слушателей глубокие знания в области управления, психологии, информационных технологий, правовых основ и методов управления. Это включает развитие навыков системного анализа, стратегического планирования и принятия решений. Она также проводит анализ потребностей в управленческих кадрах в государственных и негосударственных организациях и создает целевой портфель заказов для подготовки кадров, а также мониторинг профессиональный рост выпускников. Другие важные задачи включают в себя исследование проблем молодежи, обучение депутатов на различных уровнях, анализ кадровой обеспеченности и методов подбора руководящих кадров.

Академия также уделяет внимание подготовке высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров и проведению научных исследований по управлению и реформам в государственной службе. Сотрудничество с зарубежными специалистами и организациями также составляет важную часть деятельности Академии, направленной на создание кадрового потенциала для усовершенствования государственного и общественного управления, с учетом приоритетных направлений развития Республики Узбекистан. В сфере обеспечения гармонизации научного потенциала и практической деятельности с международными рейтингами и индексами стремится привести научные и практические усилия в соответствие с мировыми стандартами, чтобы улучшить рейтинги страны. Это включает в себя сотрудничество с научными организациями, анализ и реализацию планов исследований, и поддержку научных проектов.

Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан устанавливает конкретные шаги для усовершенствования образовательной системы для управленческих кадров. Это включает в себя организацию курсов повышения квалификации, разработку учебных материалов, финансирование обучения, содействие в организации курсов для территориальных органов и использование дистанционных методов обучения. В обоих случаях уделяется внимание сотрудничеству с мировыми стандартами и передовым опытом, а также финансовой устойчивости системы обучения и научных исследований. Эти шаги должны помочь повысить качество управления и развития в стране.

Для дальнейшего улучшения позиций в международных рейтингах и индексах Узбекистан может продолжать следовать по стратегическим направлениям. Развитие нефтегазовой и текстильной промышленности, а также сектора информационных технологий, может способствовать разнообразию экономики и увеличению экспорта. Параллельно, усиление независимости судебной системы и обеспечение соблюдения прав

человека помогут улучшить показатели в рейтингах, связанных с правовой системой. Кроме того, узбекская история и культура предоставляют отличные возможности для развития туризма и привлечения большего числа иностранных посетителей.

Современные индексы и рейтинги имеют важное значение для оценки стран по нескольким причинам. Во-первых, они предоставляют более полное и информированное представление о состоянии страны, что помогает принимать обоснованные решения в политике, бизнесе и обществе. Во-вторых, сравнение с другими странами стимулирует конкуренцию и способствует улучшению производительности и качества жизни. В-третьих, оценка в международных рейтингах может повысить мировую видимость страны и привлечь внимание инвесторов, туристов и торговых партнеров.

Однако важно помнить, что индексы и рейтинги имеют свои ограничения и могут упрощать сложные реалии. Они также подвержены методологическим особенностям и могут отражать точку зрения создателей. Поэтому оценка страны должна рассматриваться в контексте других источников информации и анализа. В конечном итоге, современные международные рейтинги и индексы играют важную роль в оценке стран и формировании общественного мнения о состоянии мира.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.08.2017 г. № УП-5139\\ <https://lex.uz/docs/3300782>
2. Об улучшении позиций Республики Узбекистан в Международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях\\ <https://president.uz/ru/lists/view/3626>
3. Международные рейтинги и индексы\\ <https://yuz.uz/ru/news/mejdunarodne-reytingi-i-indeks>